

Artículo original Recibido: 10/11/2017. Aceptado en forma revisada: 30/11/2017

Transformación de las prácticas de aula en la escuela para la construcción del hábito lector
Transforming classroom practices in school for building reading habits

María Ligia Baquero Silva¹ & Rudy Doria Correa²

Universidad de Córdoba

Resumen.

La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa Rafael Núñez del Municipio de Sincelejo, atendiendo a un enfoque cualitativo y siguiendo una metodología de Investigación Acción Participativa, a fin de generar hábitos de lectura a partir de estrategias que posibiliten una transformación práctica por parte de los docentes. La población de estudio estuvo conformada por 5 docentes y 116 estudiantes de básica primaria. Se cumplieron 3 fases secuenciales la primera denominada fase de indagación diagnóstica; la segunda, fase de planificación y acción y por último una fase de evaluación. Como uno de los logros más importantes del presente estudio se relaciona la reflexión efectuada por parte de los GET que permitió analizar y mejorar el proceso formativo en la escuela, llevando consecuentemente a una dinamización de las clases, obteniéndose un hábito lector más por motivación que por obligación curricular; y la práctica consensuada de estrategias didácticas por parte de los maestros investigadores, para la construcción y sostenibilidad de dicho hábito.

Palabras claves: Lectura, hábitos de lectura, GET, prácticas de lectura.

¹ mbaquero.inerna@gmail.com

² Magister en Educación. Profesor Universidad de Córdoba, rudoco57@hotmail.com

Abstract.

The present research was developed in the Rafael Nuñez Educational Institution of the Municipality of Sincelejo, based on a qualitative approach and following a methodology of Participatory Action Research in order to generate reading habits based on strategies that enable a practical transformation by teachers. The study population consisted of 5 teachers and 116 elementary school students. Three sequential phases were met, the first called the diagnostic inquiry phase; the second, phase of planning and action and finally a phase of evaluation. As one of the most important achievements of this study is related to the reflection carried out by the TAGs that allowed the analysis and improvement of the formative process in the school, leading consequent to dynamization of the class, obtaining a reading habit more for motivation than for curricular obligation and the consensual practice of didactic strategies on the part of the researching teachers, for the construction and sustainability of the habit.

Keywords: Reading, reading habits, GET, Reading practices.

Introducción.

En el desarrollo cognitivo del niño no puede considerarse como una habilidad innata, lo mismo que la lectura y su capacidad de comprensión. Estas se construyen tal como los hábitos a medida que el niño crece y aprende socialmente en sus entornos de la comunidad, la escuela primaria, la secundaria y, aun, en niveles superiores como lo es la Universidad. Siendo así, es necesario darle valor a los primeros ciclos de la escuela primaria, donde a través de técnicas, metodologías y estrategias se desarrolla el niño en esta primera instancia de aprendizaje. Es allí donde se construyen los hábitos, particularmente el de la lectura.

Considérese entonces el proceso lector, como un instrumento de aprendizaje que más allá de los códigos que esto implica, aporta significativamente al desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales como observar, argumentar, comparar y definir, entre otras acciones, congruentes con lo afirmado por Cassany (1994) quien considera que aquel que aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla en parte su pensamiento, así que el tratamiento didáctico que

se le dé a la lectura repercutirá en los niños de tal manera que los acercará o alejará para siempre de los niños.

Es importante considerar entonces, que además de una relación dialéctica de aprendizaje, el aula de clase se convierte en el principal escenario didáctico donde se crean relaciones afectivas entre maestros, alumnos y estrategias, y allí cobra vital importancia la lectura como instrumento de motivación que impacte a los niños positiva y significativamente, dándole sentido a la vida del niño como ser social y sujeto de aprendizaje.

El presente trabajo de investigación realiza su abordaje desde la posibilidad de transformar las prácticas de lectura en la escuela como una alternativa para promover el hábito lector en estudiantes de la básica primaria, para tal fin se trabajó con un grupo de 5 docentes co-investigadores y 116 estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa Rafael Núñez de la Ciudad de Sincelejo. Con el fin de dar soporte científico al mismo, se consultaron investigaciones en torno a las variables lectura, hábitos, hábitos de lectura, buenas prácticas, prácticas de enseñanza, y en el sentido práctico se acudió a la conformación de Grupos de Estudio de Trabajo (GET), donde los co-investigadores aplicaron estrategias contextualizadas para desarrollar hábitos de lectura.

La investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo (Bonilla-Rodríguez, 1997), con método de Investigación Acción Participativa, el cual resulta de vital importancia para comprender el universo de los niños, donde el docente entra como mediador del proceso, tal como se propondría en un paradigma constructivista. La investigación, dentro de sus fases, muestra el trabajo realizado por los coinvestigadores, con el ánimo de proporcionar el gusto y hábito por la lectura, de tal forma que las experiencias aquí plasmadas constituyan una experiencia valiosa en contextos similares donde se revaloren cada vez más las competencias lectoras como una estrategia de formación integral que lleve a los niños a comprender el mundo más allá de los códigos develados en los textos.

Perspectivas y comprensiones sobre el hábito lector.

Hábitos lectores: El hábito lector es un tema de amplia trascendencia en las escuelas de Colombia. Su importancia radica en que existe la creencia que al desarrollar hábitos lectores se facilita no solo el gusto por la lectura, sino además la preparación para el mundo de la comprensión lectora. Sin embargo, es menester romper con la idea de que el hábito lector es sinónimo de leer muchos libros. En España por ejemplo, “se produce el hecho de que, aunque (los estudiantes de básica primaria) han leído bastantes libros, la lectura no les resulta atractiva y no va más allá de un mero instrumento curricular de obligatoria ejecución en la escuela.” (Yubero Jiménez & Larrañaga Rubio, 2010, p. 08). No se puede confundir entonces cantidad de libros con calidad de lectores, y mucho menos obligatoriedad con placer por la lectura. En palabras de Gabilondo, “la lectura no es un instrumento para acceder a no sé qué conocimiento o placer. Tiene sentido en sí misma y comporta su propio disfrute, no solo por los resultados” (Gabilondo, 2012, p. 57).

En efecto, ha sido tanta la mala costumbre emanada desde la escuela en cuanto al intento por conseguir el hábito lector, que hoy día un estudiante no puede leer un texto sin preguntar luego cuáles son las preguntas a responder. Como afirman Carmen Álvarez y Julián Pascual (2013) citando a Mendoza (1998) y Mata (2010):

Pocas veces se le pregunta (al educando) si ha disfrutado o no con la lectura y son limitadas las ocasiones en que se invita al estudiante a explicar sus razones sobre este aspecto (...) Se produce así una contradicción entre ciertos planteamientos teóricos y prácticas de aula, de modo que, en muchas ocasiones, la literatura “queda reducida a una simple materia de estudio. (p. 31)

El problema de leer en América Latina.

El desinterés por la lectura es un mal que aqueja constantemente y desde hace varios años a diferentes países de América Latina. Así lo demuestran investigaciones dirigidas por organismos internacionales como el Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), quien en su publicación del año 2012 da a conocer los resultados de un estudio realizado en 11 países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) en cuanto a comportamiento lector

y hábitos de lectura. De conformidad con el estudio, los datos sugieren como casos más preocupantes que un 73% de los mexicanos, un 65% de los peruanos, un 50% de brasileños y venezolanos, así como un 45% de argentinos, un 44% de los colombianos y un 43% de los portugueses no leen libros.

¿Por qué no leen o leen muy poco los colombianos?

La respuesta, de acuerdo con el mismo estudio, es bastante simple: tiempo y gusto. Ante ellas, los datos registran que un 43% de los colombianos no tienen tiempo para leer y algo más preocupante aún, un 67% de los colombianos encuestados manifestaron tácitamente que no les gusta o no les interesa leer. A la luz de tan diciente porcentaje, resulta imperioso aminorar ese record, dado que poco más del 55% de los encuestados es apático a un proceso tal útil para el ser humano, como lo es la lectura.

La apatía por la lectura en la Institución Educativa Rafael Núñez

Pese a que la problemática de la apatía hacia la lectura es de envergadura nacional e inclusive de gran parte de Latinoamérica, la idea del presente estudio es atenderlo desde una perspectiva local, más precisamente, desde los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Rafael Núñez. Dicho inconveniente, radica en que a los estudiantes no les gusta leer, y en consecuencia la comprensión textual que demuestran es limitada. Lo anterior se ve reflejado directamente en los resultados de las pruebas SABER, en el que solo el 20% en grado 3° y el 25% en grado 5° lograron ubicarse en los niveles satisfactorio y avanzado, de 136 estudiantes que se evaluaron en esa fecha. (Pruebas Saber, 2016).

Leer carece de sentido, de necesidad en medio de esta comunidad, lo que afecta directamente la compra de libros y, sobretodo, el desarrollo de hábitos de lectura. Lo anterior, evidenciado en los resultados de entrevistas realizadas a padres de familia de la Institución Educativa Rafael Núñez. De acuerdo con las respuestas obtenidas, más de un 50% de los entrevistados manifestaron que la compra de libros, tanto por el costo como por la utilidad que tendrán, no se tiene en cuenta al planear los gastos del hogar, se prefiere gastar ese dinero en elementos prioritarios como “*alimentación, ropa o calzado*”, puntualizan los padres de familia.

Por lo anterior y en aras de aminorar el flagelo del desánimo hacia la lectura, la investigación se planteó el siguiente interrogante:

¿Cómo generar un proceso colectivo de transformación de las prácticas de lectura, como alternativa para el desarrollo del hábito lector en los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Rafael Núñez?. Para ello, se realizó una revisión de la literatura bastante minuciosa en la que se destaca lo siguiente:

Los GET y su repercusión en las prácticas de lectura: Para puntualizar en el término, la investigación se remonta al año 2006 en Bolivia, donde el escritor Hipólito Peralta Cama, menciona los GLEST como estrategias de trabajo grupal, en lo entendido a la educación a distancia y a las tutorías grupales, de la siguiente manera: *“Nosotros cambiamos aquello en dos dinámicas: uno el taller en sí y otro que llamamos los GLEST que son los grupos locales de estudio y trabajo.”* (Peralta Cama, 2006, p. 120). No obstante, la investigación encontró que para el año 1998 ya el término gozó de acogida en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organismo que en el numeral 25 del artículo 2 capítulo 1 de la RESOLUCIÓN 1970 DE 23 de julio 1998 ya se atribuían la aplicabilidad de esta estrategia como popular y utilizable al interior de la Institución, marcando expresamente *“GET: Grupo de Estudio-Trabajo.- Una de las estrategias metodológicas más populares y de uso continuo entre los servidores públicos y agentes educativos del ICBF”*. De igual manera, la idea de consolidar grupo de estudio, ha sido ampliamente utilizada en toda América Latina ante lo que es necesario sintetizar la nominación de algunas de estas agrupaciones académicas.

Finalmente y retomando el territorio colombiano, tenemos la tesis de Maestría de Doria y Pérez titulada “Prácticas de enseñanza de lectura y escritura en instituciones educativas de la ciudad de Montería: concepciones y metodologías”, orientada a indagar sobre las concepción y prácticas de enseñanza de los maestros y a plantear mejoras en los niveles de lectura y escritura de los estudiantes de las Instituciones Educativas ASODESI y La Pradera, de la ciudad de Montería, partiendo del trabajo pedagógico y didáctico de los docentes de los mencionados establecimientos educativos. Se obtuvieron resultados favorables en materia de lectura y escritura, pues los GET

actuaron como centro de acopio, debate y consenso de actividades y estrategias a aplicar por parte de los docentes, con miras a mejorar las prácticas lectoescritoras de los estudiantes, en el marco de una IAP. En definitiva, se está frente a una buena forma de ver el trabajo en equipo desde otra perspectiva, como el hecho de que sean ellos mismos quienes construyan su propio aprendizaje, o también la opción de que el docente aprenda de sus pares y deje de lado el egoísmo cognitivo y el trabajo insular que caracteriza a algunos.

Otra de las investigaciones que se destacan en este estudio, corresponde a Javier Gil Flores, quien para el año 2011 publicó un estudio denominado “Hábitos lectores y competencias básicas en el alumnado de educación secundaria obligatoria”. Tal estudio fue aplicado en el ciclo 2008-2009 a 82.961 estudiantes de centros educativos públicos y privados. El estudio demostró la interrelación existente entre el hábito y la cultura lectora con el mejoramiento en los resultados de matemáticas, lingüística y ciencias. Puntualiza además que:

Los mayores niveles de desarrollo en las competencias básicas del alumnado se registran cuando los sujetos poseen el hábito de leer como forma de experiencia literaria, dirigida fundamentalmente al disfrute personal. En cambio, la realización frecuente de una lectura instrumental, orientada a la adquisición de información, a la comunicación o a la participación en diferentes contextos no se corresponde del mismo modo con altos niveles de aprendizaje. (Gil Flores, 2011, p. 128)

Queda entendido hasta este punto, la indiscutible correlación existente ente el hábito lector y la culturalización del hábito, en el que prima, ante todo, el ejemplo de lectura. Esto es, que para enseñar en un niño o niña hábitos de lectura es menester demostrar en ellos cultura lectora en el hogar, la escuela, la calle, las políticas de gobierno y en distintos medios de comunicación en donde la recurrente propaganda del hábito se inmiscuya en la conciencia, en las costumbres y en los quereres de los infantes.

Diseño de investigación.

La presente investigación se desarrolló atendiendo a un enfoque cualitativo, en cuanto a éste, se reconoce la intervención permanente del GET, cuyos integrantes formaron el grupo de coinvestigadores. Se tiene en cuenta además que al referirse a la observación y toma de resultados “in situ” era menester la cualificación de los mismos, con los que se pudo constatar además el cambio favorable de la población objeto de estudio en materia de hábito lector. En cuanto al tipo de enfoque es válido reconocer que: *“representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada”* (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p. 534). De igual manera el diseño metodológico se basó en la Investigación Acción Participativa en tanto era necesario intervenir en una problemática social que debía ser vista desde dentro del problema pero a la vez con el suficiente control para generar acciones de cambio. Ante ello, indica Fals Borda (1999) que “no hay mejor manera de llegar a una transformación social que vista desde la democratización de los procesos. Esto es, ver y sentir la investigación, su implicación, cambios y limitantes desde las voces de los principales actores en el proceso”.

Fases del proceso investigativo.

Fase 1: Indagación diagnóstica. Durante el primer semestre de 2015, en especial en lo que se denomina en las escuelas oficiales de Colombia como Semana de Desarrollo Institucional, se consideró la problemática y se planteó la necesidad de transformar las prácticas de lectura en la escuela si se deseaban tener resultados efectivos en relación al hábito lector, ante lo que era preciso conformar un GET (Grupo de Estudio Trabajo) para trabajar de manera conjunta con todos aquellos interesados en atender a la problemática mencionada, mediante acciones de reconocimiento, organización y reflexión, como bases del trabajo colectivo y comprensivo.

Figura 1. Representación de la fase de indagación diagnóstica del GET

Los investigadores, al hacer parte del cuerpo docente de la Institución Educativa Rafael Núñez y atendiendo lo que por observación directa se apreciaba, así como los resultados académicos y las correspondientes discusiones generadas en cuanto a las formas de orientar las clases; pudieron determinar que existía una problemática en cuanto a las prácticas de lectura en la escuela. Asimismo, se pudo plantear la posibilidad de relación existente entre las prácticas de lectura y el escaso hábito lector de los estudiantes de básica primaria. Luego de varias sesiones se obtiene como resultado que al generar prácticas de lectura aisladas, disfuncionales y tradicionales no se habían podido mejorar los resultados en los estudiantes desde la perspectiva de comprensión lectora, y mucho menos, que fomentaran el deseo por la lectura.

Fase 2: Planificación y acción.

Figura 2. Fase de planificación-acción

Estableciendo un plan de trabajo de al menos ocho encuentros en el año, el GET empezó a tener reuniones periódicas en las que cada miembro del grupo debía traer planeada una estrategia de enseñanza que pudiera ser aplicable en los estudiantes y que permitiera generar espacios de lectura motivadas en el desarrollo de hábitos lectores. De esta manera, y haciendo uso de la investigación como principal recurso, cada miembro del GET sugería una estrategia fundamentada teóricamente, por lo general en 2 o 3 investigaciones aplicadas. Luego de las socializaciones respectivas las diferentes estrategias eran sometidas a estudio para así seleccionar la más apropiada, dadas las temáticas de trabajo y las necesidades más afines de cada grupo. Seleccionada la estrategia, se procedía a elaborar un plan de trabajo con el que se llevaba a cabo la estrategia seleccionada. Así, tanto los espacios de socialización, luego de la aplicación de cada estrategia, como las rúbricas empleadas por los coinvestigadores para evaluar el desarrollo de las clases sirvieron para obtener información constante y veraz del comportamiento, cambios y progresos o retrocesos de la población objeto de estudio en cuanto a las prácticas de lectura principadas por los docentes, como la generación de hábitos lectores conseguida por los estudiantes.

Fase 3: Evaluación.

Figura 3. Fases de evaluación

Una de las características principales de la IAP es precisamente la evaluación permanente del proceso y de cada una de las actividades que se adelanta en el transcurso de la investigación. Para adelantar el trabajo correspondiente a este momento fue necesario continuar con los grupos de discusión como espacios de reflexión que permitieron adelantar el ejercicio de sistematización y devolución de la información, ya no al GET, sino a la comunidad educativa para, a partir de ahí, plantear nuevas acciones de mejora.

Resultados.

Una vez conformado el GET se da pasó a un diálogo abierto, responsable y sincero para examinar las concepciones de lectura y las prácticas lectoras de los docentes. La técnica del Conversatorio, por ejemplo, permitió revelar verdades veladas, tales como, *“siempre me he dedicado a las matemáticas, dejando la responsabilidad de la lectura a los profes de castellano”*; y otras más cercanas a la lectura que afirman: *“trabajo la lectura solo cuando quiero trabajar con talleres”*. O lo que es peor: *“les exijo que lean cuando no tienen nada que hacer”*. Como se puede notar en las apreciaciones de los co-investigadores, inicialmente, una cercenada relación y transversalidad de la lectura hacia las otras áreas. Y más cercano a la promoción del hábito lector (mas no, carente de error) la vigilancia de la lectura que, vale la pena aclarar, no es que no se deba evaluar comprensivamente un texto, sino que no es esta precisamente una estrategia para promover el hábito lector en los estudiantes. En una última instancia, como un asesinato a la apasionada relación que debe existir con el libro, el imperativo de leer presentado como algo mejor que nada, o cual les resta valor a la lectura.

Se diseñó un plan de trabajo en el que se especificaban 8 sesiones anuales donde se debía dar cuenta de las investigaciones hechas por los miembros del GET en cuanto a posibles estrategias aplicables en los estudiantes para la solución del problema; en este sentido, en la primera sesión el GET se debía proponer una estrategia a trabajar con el grupo de estudiantes, tomar los apuntes observados mediante una rúbrica de seguimiento y evaluar el avance obtenido por los mismos. Se

desarrolla así la aplicación de las estrategias pedagógicas y evaluación de resultados, desde un primer momento de reflexión acerca de los recursos a utilizar y la reacción de los estudiantes frente a las estrategias empleadas y posteriormente una sistematización de los resultados obtenidos.

Es de considerar en este punto, que todas las estrategias seleccionadas fueron soportadas teóricamente por sus ponentes dentro del GET, y fueron sometidas al análisis antes y después de su aplicación. Para obtener resultados veraces, los miembros del GET utilizaron como instrumento de recolección y sistematizados de información las notas de campo y los registros de relación teórico - práctica. Luego de la aplicación de las estrategias propuestas por el GET se procedió a analizar desde las voces de los estudiantes sus apreciaciones más importantes con respecto a lo recibido en el transcurso del año. Finalmente se adelanta la devolución de la información en función del logro de los objetivos y avanza la sistematización de manera más estructurada, de a fin de resumir los resultados evidenciados a partir del proceso; permitiendo en las líneas anteriores presentar los hallazgos y cierres correspondientes a la fase de indagación diagnóstica y la fase de planificación – acción. De igual forma viabiliza anotar algunas conclusiones específicas y abrir un abanico de posibilidades investigativas.

Conclusiones.

Esta investigación crea además, la necesidad de leer para fundamentar las prácticas lectoras, y de este modo ofrecer posibilidades certeras de desarrollo de hábitos y habilidades. Permite reconocer que el disfrute de un libro es contagioso y que se logra solo en contacto con la fuente. Esa, tan maravillosa que transforma la manera en que pensamos y asumimos el mundo: el libro. Asumir la lectura es una actividad consciente que va más allá de la decodificación de grafías y que permite, y en cierta medida exige, pensar, comprender, observar el mundo, interpretar y analizar, produciendo efectos en tres líneas de desarrollo de la persona como son: estímulo de la imaginación, el procesamiento de información y la producción de conocimiento. Se puntualiza que el hábito lector es un reflejo de la organización en el aula y la institución. Que se deben abrir espacios permanentes para ello y que encaminados con estrategias acordes con las necesidades del

grupo podrán facilitar el desarrollo de competencias lectoras y asimismo escritoras que tanto necesitan los estudiantes de básica primaria.

Se reconoce una nueva visión de la escuela; un espacio que permite compartir y aprender, sin el forzado marco de la evaluación. Considerar la evaluación en materia de cualidades, las cuales no precisamente deben cuantificarse, o que no podrían encajar en el valor que ofrece un número, sino en función de un accionar social.

De igual forma, la presente investigación, abre un espacio para las transformaciones desde el currículo en torno a la lectura. Construir una política curricular en la institución que movilice la lectura desde la transversalidad, reconociendo sus bondades en el acceso a la información y a la gestión del conocimiento. Así como la necesidad de abordar investigativamente las prácticas en torno a la escritura, elemento que si bien no fue abordado en la presente, tiene tanto valor como el acto de leer; y cuya práctica debe ser tan libre y apasionada como la lectura.

Referencias.

- Álvarez, C., & Pascual, J. (2013). Estudio de caso sobre la formación de lectores críticos mediante textos literarios en la Educación Primaria. *Ocnos*, 10, 7-20.
- Cassany, D. (2006). *Tras las Líneas: sobre la Lectura Contemporánea*. Barcelona: Anagrama
- CERLALC. (2012). *Comportamiento lector y hábitos de lectura - Una comparación de resultados en algunos países de América Latina*. Bogotá - Colombia: CERLALC. Recuperado el 11 de Junio de 2016, de http://www.cerlalc.org/files/tabinterno/33c91d_Comportamiento_Lector.pdf
- Fals Borda, O. (1999). *Análisis Político*, no. 38. ORÍGENES UNIVERSALES Y
- Gabilondo, A. (2012). *Darse a la lectura*. Barcelona: RBA.
- Gil Flores, J. (2011). Hábitos lectores y competencias básicas en el alumnado de educación secundaria obligatoria. *Educación XX1.*, 117-134.

- Gros, B., & Silva, J. (2006, p. 03.). Metodologías para el análisis de espacios virtuales colaborativos. RED. Revista de Educación a Distancia, 1-16. Obtenido de <http://revistas.um.es/red/article/view/24251/23591>
- Hernández Sampieri, R. (2014, p. 43). Metodología de la Investigación (Vol. 6°). México: Mc Graw Hill.
- ICBF. (1998). RESOLUCIÓN 1970 DE 1998. Obtenido de http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1970_1998.htm
- Peralta Ccama, H. (2006). Educación a Distancia y EIB. Bolivia: UMSS/ PROEIB Andes/ Plural Editores. Obtenido de https://books.google.com.co/books?id=nOqe6fHM6koC&pg=PA120&lpg=PA120&dq=Los+Grupos+de+Estudio-Trabajo+en+educaci%C3%B3n&source=bl&ots=s0IoBv4qVD&sig=SGwZR2lhV8qhH7O8YTzX8VNFt9o&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj3xeDG_9LLAhUJ_R4KHX35DVYQ6AEIJzAC#v=onepage&q=GLEST
- Salinas, J. (1997). Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información. Edutec, 1-17. Obtenido de http://sistemas.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Farm007_14/documentos/nuevos_ambientes_de_aprendizaje.pdf
- Stenhouse, L. (1985). Investigación y desarrollo del curriculum. Morata, 194-221. Obtenido de <http://www.lie.upn.mx/docs/semopta/profesor.pdf>
- Yubero Jiménez, S., & Larrañaga Rubio, E. (2010). El valor de la lectura en relación con el comportamiento lector. Un estudio sobre los hábitos lectores y el estilo de vida en niños. Revista OCNOS n° 6, 7-20.